

GUÍA PRÁCTICA DE TRABAJO CIENTÍFICO ESCOLAR PARA INVESTIGAR LA BASURA EN RÍOS

Red Nacional de Investigación Escolar Científicos de la Basura

Nombre:

Colegio:

Proyecto Alianza Chile-Alemania: “En busca de pistas de la basura plástica: Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos”

Foto: Colegio Eusebio Lillo, Coquimbo

GUÍA PRÁCTICA DE TRABAJO CIENTÍFICO ESCOLAR PARA INVESTIGAR LA BASURA EN RÍOS

Esta guía ha sido desarrollada en el marco del proyecto Alianza Chile-Alemania “En busca de pistas de la basura plástica”, llevado a cabo desde el año 2016 entre Científicos de la Basura y el instituto Kieler Forschungswerkstatt de la Universidad de Kiel, en Alemania. El programa de los Científicos de la Basura comenzó el año 2007 con el desarrollo de la investigación científica sobre el problema de la basura en las costas de Chile, con la posterior formación de una Red Nacional de Investigación Escolar que desarrolla diversas investigaciones científicas, junto a escolares, profesores, profesionales e instituciones públicas y privadas de todo el país. En los últimos años, el programa ha traspasado las fronteras nacionales, estableciendo la alianza internacional con los investigadores de Kieler Forschungswerkstatt, con quienes trabajan cooperativamente hasta la actualidad. Ambos programas siguen un enfoque de ciencia ciudadana, donde los escolares aplican una metodología estándar, con un trabajo de colaboración en el cual adquieren un procedimiento científico para que puedan dimensionar la real situación de la basura en sus localidades, involucrando a los estudiantes directamente en el problema y en la búsqueda de sus posibles soluciones.

Daniela Honorato y Dr. Martin Thiel

Diseño y elaboración de la guía de trabajo

Tim Kiessling, Dr. Katrin Knickmeier, Celeste Kroeger,

Katrin Kruse, Vivian Macaya, Sabine Rech y Oscar Robles

Apoyo en desarrollo de la guía de trabajo

www.cientificosdelabasura.cl

www.save-ocean.org/es/

cientificosdelabasura@gmail.com

51-2209914 / 51-2209939

Larrondo 1281, Coquimbo

Chile

Esta guía contiene una serie de actividades prácticas para investigar el problema de la basura en los ríos en conjunto con escolares de enseñanza básica y media, y así estudiar el rol de estos cuerpos de agua como medio de transporte de la basura hacia las costas y el mar. El material ha sido creado para que los profesores logren realizar actividades de forma práctica y autónoma para motivar a los estudiantes a aprender metodologías científicas sencillas que les permitan obtener buenos resultados y a la altura de un científico.

La metodología de muestreo en ríos presentada en esta guía comprende cinco actividades, cada una de las cuales debe ser desarrollada por un grupo de estudiantes: Grupo 1 - Descripción del río y velocidad de la corriente; Grupo 2 - Basura en la ribera del río; Grupo 3 - Acumulaciones de basura; Grupo 4 - Basura flotante; y Grupo 5 - Equipo de reporteros. Para la correcta realización de estas actividades, se recomienda una cantidad total de entre 12 y 30 estudiantes (de 10-16 años de edad), y el apoyo de más profesores y/o apoderados en el terreno.

Este trabajo de investigación consta de cuatros aspectos fundamentales: (1) Apoyo didáctico y motivacional con personajes claves que introducen al tema y guían el trabajo (Mari y Luchín, escolares pertenecientes a Científicos de la Basura); (2) Identificación de las preguntas de investigación; (3) Desarrollo de cada actividad (objetivos, materiales y procedimiento); y (4) Evaluación y reflexión sobre los resultados obtenidos, y conclusión sobre lo aprendido.

Grupo 1

Descripción del río y velocidad de la corriente (pág. 3)

Grupo 2

Basura en la ribera del río (pág. 6)

Grupo 3

Acumulaciones de basura (pág. 9)

Grupo 4

Basura flotante (pág. 12)

Grupo 5

Equipo de reporteros (pág. 17)

Resultados

¿Qué tan contaminado está nuestro río? (pág. 19)

¡Reflexionemos!

¿Qué hemos aprendido? (pág. 22)

Foto: Colegio San Agustín, Melipilla

PROBLEMA DE LA BASURA EN LAS PLAYAS CHILENAS

¡Hola Mari! ¿Cómo estuvieron tus vacaciones?

¡Hola Luchín! Estuvieron muy divertidas, pero... he vuelto preocupada, ¡porque encuentro que la playa está muy sucia!

Sí, tienes razón. Bueno, ¿recuerdas la investigación que los Científicos de la Basura hicimos el año pasado? Allí encontramos que, en promedio, la cantidad de basura en las playas chilenas ¡está aumentando!

Promedio Nacional **1,4 unidades de basura/m²** **1,7 unidades de basura/m²** **2,2 unidades de basura/m²**

PROBLEMA DE LA BASURA EN LAS PLAYAS CHILENAS

Es verdad, lo recuerdo. ¡Qué lamentable! También encontramos que lo más común son las colillas de cigarro y plásticos... y que estos son originados por fuentes cercanas, como los visitantes de las playas y los ríos que llegan al mar.

Ahora que lo mencionas, ¿te tinca ir a ver cómo está el problema de la basura en los ríos y cómo se relaciona con la playa?

¡Sí, me tinca! ¡Vamos a investigar!

GRUPO 1

DESCRIPCIÓN DEL RÍO Y VELOCIDAD DE LA CORRIENTE

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Cómo son el río y la ribera del río? ¿Qué usos tienen? ¿Hay alguna relación entre la forma y la apariencia del río y la basura presente?
2. ¿Qué especies de plantas y animales viven aquí y cómo se ven amenazadas por la basura presente?
3. ¿Qué tan rápido fluye el río? ¿Qué impacto podría tener esto en la distribución de los desechos en el río y alrededor de éste?

NUESTRAS METAS PARA HOY

- Hacer una descripción y un mapa del sitio de muestreo
- Identificar tres especies de plantas llamativas y tres especies de animales llamativos
- Medir y registrar la velocidad del río

MATERIALES

- ✓ Lápiz
- ✓ Huincha de medir o una cuerda de 20 metros de largo
- ✓ Cronómetro (o teléfono celular con cronómetro)
- ✓ 3 naranjas o limones (para medir la velocidad del río)
- ✓ Una guía de campo o un libro sobre flora y fauna nativas (*opcional*)
- ✓ Binoculares (*opcional*)

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. En la página 5, hagan un **dibujo** de su sitio de muestreo, incluyendo el río, caminos y puentes. También dibujen los usos que tenga la tierra (por ej. tierras de cultivo, playas, sitios industriales, estacionamientos) e indiquen de qué naturaleza es la ribera del río (por ej. pradera, acantilado, arena, barro).
2. Explore la zona cercana al río y describan especies llamativas de flora y fauna que puedan observar. ¿Pueden detectar alguna especie en peligro de extinción? Identifiquen al menos **tres especies de plantas y tres especies de animales** y anótenlas en la sección correspondiente de la página 19.
3. Ahora, vamos a **medir la velocidad del río**. Para esto, busquen una zona accesible del río en donde el agua fluya en forma recta por al menos 20 metros. Tengan cuidado, ¡el suelo puede estar resbaloso!

- Midan 20 metros a lo largo de la orilla del río con una huincha de medir (o una cuerda de 20 metros). Luego, tres estudiantes se deben ubicar en esta línea como indica la **Figura 1**. El estudiante 1 lanza la naranja en frente suyo y da aviso cuando ésta entra al agua (Inicio). El estudiante 2 da aviso cuando la naranja pasa por su línea de observación (Final). El estudiante 3 cronometra el tiempo transcurrido entre los avisos de los estudiantes 1 y 2, que es el **tiempo que demoró la fruta en recorrer 20 metros** de río. Anoten este tiempo **en segundos** en la hoja de resultados (página 19, casillas celestes).
- Repitan la medición con las dos naranjas restantes y completen la tabla de resultados. Luego, calculen el **promedio** de los tres valores obtenidos (anótenlo en la casilla verde).

Figura 1. Esquema para medir la velocidad del río

Para calcular la **velocidad del río** (en m/s y en km/h), usen estas fórmulas y anoten sus resultados en la página 19 (casillas naranjas)

Velocidad del río:

$$\text{En m/s} = \frac{\text{Distancia cubierta en metros (= 20)}}{\text{Tiempo promedio en segundos}}$$

$$\text{En km/h} = \frac{\text{Velocidad del río en m/s} * 3600}{1000}$$

¡Hagan su dibujo del río aquí!

A large, empty rectangular box with a thin green border, intended for a drawing of a river.

GRUPO 2

BASURA EN LA RIBERA DEL RÍO

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuánta basura hay en la ribera del río?
2. ¿De qué material(es) está compuesta la basura? ¿Flota o se hunde?
3. ¿Qué tan probable es que los residuos encontrados en la ribera del río entren al río? ¿En qué parte de la ribera se encuentra la basura?

NUESTRAS METAS PARA HOY

- Identificar diferentes zonas de la ribera
- Establecer puntos de muestreo donde buscar basura en la ribera del río
- Clasificar la basura por tipo de material

MATERIALES

- ✓ Cuerda de 1,5 metros de largo (para ser usada como compás)
- ✓ Piedritas u objetos similares para marcar un círculo
- ✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
- ✓ Papel y un plumón de punta gruesa permanente
- ✓ Un paño o género blanco
- ✓ 9 bolsas plásticas (para recoger las muestras, si es que serán contadas posteriormente en el colegio, en lugar de en el terreno)
- ✓ Más bolsas plásticas (para recoger basura, ¡si les queda ánimo y energías!)

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. Para tomar sus muestras, necesitarán un poco de espacio en la ribera del río. Busquen un sitio de fácil acceso que mida aproximadamente 50 × 20 metros.
2. Primero, deben **reconocer las tres zonas o franjas** que hay en las cercanías del río, las que llamaremos franjas A, B y C. Ayúdense con la siguiente descripción y con la **Figura 2**.

Franja A: área en contacto diario con el río y tiene aproximadamente 5 metros de ancho. En ella, a menudo se puede ver la marca de agua más reciente.

Franja B: área en contacto irregular con el río y abarca los próximos 10 metros de la ribera del río.

Franja C: área que no está en contacto con el río y comienza a unos 15 metros del río.

Figura 2. Imagen de las tres franjas cercanas al río (por supuesto, todos los ríos serán distintos y la foto es sólo una guía; en algunos lugares las franjas tendrán más o menos vegetación, tendrán más o menos inclinación, etc.)

Figura 3. Transectos y estaciones de muestreo

Figura 4. Cómo dibujar las estaciones circulares

3. Una vez reconocidas las franjas, se deben **definir tres transectos** (líneas imaginarias perpendiculares al río), y en cada uno de ellos **tres estaciones de muestreo** (círculos de 3 metros de diámetro, uno en cada franja) (ver **Figura 3**). Es importante que coloquen sus transectos **al azar**, no eligiendo los lugares que tengan más o menos basura. La distancia entre ellos debe ser de al menos **20 m**.
4. Para **marcar los círculos** se necesitan dos estudiantes, usando una cuerda como compás: cada uno sostiene el extremo de una cuerda de 1,5 metros, uno se queda fijo en un punto y el otro da una vuelta alrededor del primero dibujando un círculo (ver **Figura 4**). Pueden usar piedras pequeñas para marcar el círculo en el suelo, o dibujarlo con el pie o un palo. La distancia entre los círculos debe ser siempre más o menos la misma.
5. En la primera estación de muestreo (por ej. "1A"), recolecten **toda la basura** que encuentren y júntenla en un paño o género blanco al lado del círculo. Sólo recojan basura – **no incluyan objetos naturales** como la madera o restos de plantas. Además, recojan solamente la basura que sea **por lo menos del tamaño de una colilla de cigarro** y que se encuentre **adentro** del círculo – no se debe considerar ningún residuo que esté por fuera del círculo, ¡incluso si se encuentra muy cerca!

6. En una hoja de papel, escriban con plumón el número del transecto, la letra de la estación de muestreo (por ej. "1A" es transecto 1, estación del borde del río) y el nombre de su colegio. Pongan esta hoja de papel junto a su paño y tomen una foto donde salgan la hoja y la basura extendida sobre el paño (ver **Figura 5**). Pueden tomar más de una foto si es difícil distinguir la basura. Estas fotos les servirán como respaldo de sus resultados más adelante.

Figura 5. Cómo fotografiar la basura de cada estación de muestreo

7. **Cuenten** los ítems de basura y **clasifíquenlos** por tipo de material. Ingresen sus datos en la tabla de resultados de la página 19 (casillas celestes).

8. Luego **repitan este procedimiento en todos los círculos** (estaciones de muestreo) restantes, dentro de cada transecto. Recuerden anotar todos sus resultados en las casillas celestes de la tabla (página 19).

9. Finalmente, los que han puesto mucha atención, pueden completar en el colegio los datos de la tabla de resultados (páginas 19 y 20). Para poder calcular cuánta basura hay en 1 m² de su ribera (casillas naranjas de la tabla), primero necesitan conocer el **área del círculo (A), en m²**, utilizando la siguiente fórmula:

Área del círculo de muestreo:

$$A = \pi * r^2$$

$$A \sim 7 \text{ m}^2$$

π : Pi = 3,14 aprox.

r: radio del círculo (= 1,5 m)

ATENCIÓN: Si encuentran una cantidad muy grande de basura, pueden guardarla en una bolsa luego de hacer el paso 6 y contarla más tarde en el colegio. Asegúrense de etiquetar cada bolsa con el número del transecto y la estación de muestreo (por ej. "1A"), para evitar mezclar basura de diferentes estaciones de muestreo.

10. Si al finalizar la actividad aún tienen tiempo y energía... ¡Aprovechen de limpiar la zona que investigaron y llévense los desechos encontrados a un basurero!

GRUPO 3

ACUMULACIONES DE BASURA

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Hay acumulaciones de basura en la ribera del río?
2. ¿Qué tan grandes son estas acumulaciones?
3. ¿Hay materiales peligrosos en las acumulaciones de basura presentes en la ribera del río?

NUESTRAS METAS PARA HOY

- Marcar un área de muestreo y registrar sus coordenadas con GPS
- Buscar acumulaciones de basura y clasificarlas por tamaño
- Detectar si las acumulaciones de basura contienen materiales peligrosos

MATERIALES

- ✓ GPS (o “smartphone” con GPS)
- ✓ Cuerda de 10 metros de largo, o idealmente más larga (para medir el área)
- ✓ Huincha de medir
- ✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
- ✓ Papel y un plumón de punta gruesa permanente
- ✓ Bolsas plásticas (para recoger basura, ¡si les queda ánimo y energías!)

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. Primero, busquemos un **área de muestreo**, la que será un rectángulo muy grande al lado del río (ver **Figura 6**). Para empezar, marquen un punto cerca del río usando un objeto grande e identificable (como un palo o una mochila), el que será el **“punto A”**. Desde este punto, con la ayuda de la cuerda o de la huincha de medir, midan unos 200 a 300 metros (dependiendo del sitio) a lo largo de la orilla del río y marquen ahí el **“punto B”** con un nuevo objeto. Alejándose del río, midan una distancia de 30 a 50 metros para marcar el **“punto C”**. Finalmente, marquen el **“punto D”** al mismo nivel que el **“punto C”** para formar el rectángulo.

Figura 6. Esquema del área de muestreo

No olviden **registrar las coordenadas de cada punto** (A, B, C y D) con el GPS y anotarlas en la tabla de coordenadas de la página 20. Anoten también el **largo** y el **ancho** del área de muestreo en la página 20 (en las casillas celestes).

2. Caminen por la zona recién demarcada en busca de **acumulaciones de basura**. Asegúrense de cubrir toda la zona.
3. Cada vez que encuentren una acumulación de basura, **cuenten los ítems** de basura y determinen si se trata de una acumulación **pequeña** (3-10 ítems), **mediana** (11-25 ítems) o **grande** (más de 25 ítems). Para esto, ayúdense con las fotos de la **Figura 7**. Anoten la cantidad de acumulaciones de cada tamaño en la página 20 (en las casillas celestes de la tabla correspondiente).

ATENCIÓN: Para identificar una “acumulación de basura”, ésta debe contener **al menos 3 ítems de basura**, y éstos tienen que estar **a menos de 50 cm entre sí!** Deben medir la distancia entre los ítems para determinar si son acumulaciones o no. Miren la **Figura 7** para ver ejemplos de acumulaciones de basura.

Figura 7. Ejemplos de acumulaciones de basura, separadas por tamaño. Se muestra también un ejemplo de lo que **no** es considerado una acumulación

4. En una hoja de papel, anoten con plumón el número de la acumulación de basura (1, 2, 3, etc.), el nombre de su colegio y el nombre del río. Coloquen esta hoja junto a la basura y tomen una **foto de la acumulación** (ver ejemplo en la **Figura 8**). De esta manera, tomen una foto de cada acumulación de basura que encuentren, porque estas fotos les ayudarán a confirmar sus resultados más adelante.

Figura 8. Cómo tomar las fotos de las acumulaciones de basura

5. Cuando hayan cubierto toda su área, indiquen en la lista de la página 20 los **tipos de residuos peligrosos** que encontraron.

Ejemplo

¿Qué tipo(s) de residuos peligrosos encontraron?

- Pedazos de vidrio
- Objetos metálicos afilados
- Restos de comida en descomposición
- Artículos de higiene personal usados
- Productos químicos (baterías, pintura, etc.)

6. Luego de tomar todas las fotos y anotar los resultados, si aún tienen tiempo y energía... ¡Aprovechen de limpiar la zona que investigaron y llévense los desechos encontrados a un basurero!

Los que han puesto mucha atención a sus resultados, podrán completar en el colegio su tabla de resultados y calcular la **cantidad de acumulaciones de basura que hay en 10.000 m²** (casillas naranjas de la primera tabla). Para esto, primero deben calcular la superficie total de su área de muestreo (largo * ancho), en m² (anoten este dato en la casilla verde del “área de muestreo”). Luego, usen la fórmula de abajo...

Cantidad de acumulaciones de basura en 10.000 m²:

$$\frac{\text{Cantidad total de acumulaciones de basura observadas} * 10.000}{\text{Área de muestreo (en m}^2\text{)}}$$

GRUPO 4 BASURA FLOTANTE

Su grupo examinará dos tipos diferentes de basura: microplásticos y elementos flotantes más grandes

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuánta basura grande hay flotando en el río en dirección al mar? ¿Qué es más común encontrar flotando: elementos naturales (como hojas y ramitas) o basura?
2. ¿Qué tan grandes son los elementos de basura flotante y de qué materiales están hechos?
3. ¿Cuántos microplásticos hay flotando en el río en dirección al mar?

NUESTRAS METAS PARA HOY

- Buscar microplásticos en el río por medio de una red de microplásticos
- Observar la basura flotante
- Contar y clasificar residuos flotantes grandes y microplásticos

MATERIALES

- ✓ Red de microplásticos (entregada por Científicos de la Basura)
- ✓ Botellas plásticas vacías de 500cc (2 botellas iguales y con tapa; deben tener “cintura”, idealmente de “Cachantún”)
- ✓ Cuerda (para lanzar y amarrar la red a un puente, roca o palo)
- ✓ Reloj
- ✓ Papel y lápiz para tomar notas
- ✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
- ✓ Lupa (se necesitará más tarde en el colegio)
- ✓ Bandeja o plato (se necesitará más tarde en el colegio)
- ✓ Bolsas Ziploc (para enviar las muestras a Científicos de la Basura)
- ✓ Plumón de punta gruesa permanente (para rotular las bolsas)

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. En primer lugar, deben **terminar de armar la red de microplásticos**, amarrando a ella las dos botellas plásticas vacías, que servirán como flotadores. Para esto, la red lleva puestos dos amarra-cables grandes, como se muestra en la **Figura 9**. Deben pasar una botella por cada uno, con la tapa puesta y mirando hacia “adelante” (hacia las cuerdas y la argolla), y ajustar firmemente cada amarra-cable a través de la cintura de cada botella. Miren la **Figura 10** para saber cómo debe verse la red con las dos botellas puestas.

Figura 9. Red de microplásticos como la recibirán, con dos amarra-cables grandes para poner las botellas plásticas

Figura 10. Cómo debe quedar la red de microplásticos, una vez que amarran las dos botellas a ella

2. Una vez armada su red de microplásticos, encuentren un lugar adecuado para **lanzarla y amarrarla**. Esto podría ser un muelle, un puente pequeño o un lugar accesible en la orilla del río.
3. Lancen su red de microplásticos al río, con la **apertura en contra de la corriente** del río (ver **Figura 11**). Estabilicen la red para que el agua pueda fluir a través de la apertura, y amárrenla al muelle o puente. Si la lanzan desde la orilla, deben amarrar la red a una roca, palo u otro elemento, teniendo cuidado de que la red no quede enganchada en la orilla y que el agua pueda fluir a través de ella. Cuando esté en el agua, anoten la hora actual (en la página 20). La red debe estar en el río durante **60 minutos**.
4. Mientras la red está en el agua, investiguen la **basura flotante**. Busquen un puesto de observación que les dé una buena vista de todo el ancho del río. Si el río es muy ancho, marquen el punto hasta donde se puede ver el río, identificando algún objeto en el agua, como una boya o roca. Estimen el **ancho del río o de la sección de éste que alcanzan a ver** (hasta el objeto identificado), y anoten esta cifra en su cuadro correspondiente de la hoja de resultados (página 20). Anoten también la **hora** a la que comienzan a observar el río.

Figura 11. Esquema de cómo poner la red de microplásticos en el río

Si es posible, manténganse cerca de su red de microplásticos para que puedan monitorearla.

Cuando vuelvan al colegio, pueden usar **Google Earth** (o Google Maps) para medir el ancho de su río o la sección que alcanzaron a ver desde su puesto de observación (pidan ayuda a su profesor/a). Anoten esta cifra (en metros) en la hoja de resultados.

Ejemplo (Google Earth)

- En cuanto vean un objeto flotante, traten de tomarle una foto y de que todos los miembros de su grupo lo vean. Determinen juntos su **tamaño** (pequeño, mediano o grande) de acuerdo a la información de la tabla de resultados de la página 20. Dentro de esa tabla, vayan **contando** con rayitas los objetos que vean, diferenciándolos al tiro por tamaño y tipo (es decir, si son basura o elementos naturales).

	Basura	Elementos naturales
Pequeño (tamaño de una manzana)		
Mediano (tamaño de una pelota de fútbol)		
Grande (tamaño de un balde)		

Ejemplo

- Por otro lado, escriban en una hoja de papel en blanco, qué **tipo de basura** ven flotando (por ej. objeto 1: plástico transparente, objeto 2: botella de plástico, etc.). Observen el río durante **30 minutos**.
- Cuando haya pasado este tiempo, **anoten la hora** en la hoja de resultados. De la misma forma, en cuanto la red de microplásticos cumpla 60 minutos en el agua, retírenla del agua con cuidado y **anoten la hora** de término.
- Cierren el extremo superior de la red con la misma cuerda para que no vuelva a abrirse. Llévela a su colegio para que se seque.

9. Una vez en el colegio, y **cuando el contenido de la red esté seco**, abran cuidadosamente la red y depositen su contenido en una bandeja o plato. **Busquen microplásticos** con ayuda de una lupa, **clasifíquenlos** de acuerdo a su tipo (fragmentos o pellets), **cuéntenlos** y anoten sus resultados en la tabla correspondiente de la página 20 (ver **Figura 12**). Consulten la **Figura 13** para saber cómo reconocer los microplásticos y clasificarlos.

Figura 12. Procedimiento para analizar los contenidos de la red de microplásticos

No siempre es fácil distinguir los pequeños fragmentos plásticos de las piedras, fragmentos de vidrio o conchitas. Miren las fotos de arriba y compárenlas. ¿Qué diferencias ven entre los cuatro grupos? Presten especial atención a las diferencias entre los pellets blancos, los fragmentos blancos y las piedritas.

Figura 13. Distintos tipos de microplásticos y cómo se distinguen de otros objetos, como piedras pequeñas

10. Guarden todo el contenido de la red (microplásticos y otros objetos) en una bolsa Ziploc y rotulen la bolsa con el nombre de su colegio y del río. Su profesor/a enviará esta bolsa a los Científicos de la Basura, en la Universidad Católica del Norte (Coquimbo), para que sus resultados puedan ser confirmados. **Importante:** deben guardar y enviar su muestra incluso si no encontraron microplásticos.

Los que han puesto mucha atención al muestreo y a sus resultados, ¡podrán calcular en el colegio la **cantidad de microplásticos presentes en 1000 litros de agua** en su río y completar su tabla de resultados! (casillas naranjas). Para esto, necesitamos los siguientes datos:

- **Velocidad del río en m/s:** Pregunten este dato al Grupo 1
- **Área de la abertura de la red:** Midan la abertura interna de su red de microplásticos, en metros (lado "a" y lado "b"). Deben considerar que no toda la red queda sumergida en el agua. Normalmente, alrededor de 9 a 11 cm de la red está dentro del agua, por lo que utilicen un valor de 0,09 m (= 9 cm) para el lado "b". Luego, calculen el área de la abertura multiplicando ambos lados: $a * b = \text{área en m}^2$
- **Tiempo** durante el cual la red estuvo en el agua, en segundos: Calcúlenlo y anótenlo en la casilla verde

Luego, introduzcan los datos en la fórmula de abajo...

Cantidad de microplásticos por cada m³ de agua:

Fragmentos microplásticos en la red

Velocidad del río (en m/s)	*	Área de la abertura de la red (en m ²)	*	Tiempo que la red estuvo en el agua (en segundos)
----------------------------	---	--	---	---

-----		-----		-----
	*		*	
-----		-----		-----

GRUPO 5

EQUIPO DE REPORTEROS

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuán exitoso fue el muestreo?
2. ¿Cuáles son las posibles fuentes de la basura cerca del río? ¿De dónde provienen los residuos? ¿Quién podría ser responsable?
3. ¿Qué posibles soluciones existen para poder controlar el problema de la basura local?

NUESTRAS METAS PARA HOY

- Documentar el muestreo por medio de fotos o un video corto
- Buscar e identificar las fuentes de la basura
- Recopilar evidencia fotográfica

MATERIALES

- ✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
- ✓ Cuaderno y lápiz

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. Busquen **posibles fuentes de basura** en los alrededores del río y tomen fotografías como evidencia. Consideren por ej. las siguientes fuentes de basura: desbordamiento de contenedores junto al río, residuos voluminosos, vertederos de chatarra, aguas residuales. Guíense con la información de la **Tabla 1** para completar su tabla de resultados (página 21), y piensen en pruebas adicionales que puedan decirnos algo sobre la fuente de la basura (agréguelas a la Tabla 1).

Tabla 1. ¿Quién deja qué tipo de basura?

Fuente de la basura	Evidencia
Habitantes	Desbordamiento de contenedores, residuos domésticos
Visitantes del río	“Basura de fiesta” (cosas para hacer asados, botellas de cerveza vacías)
Vertimientos ilegales de basura	Chatarra
Industria	Pellets de microplásticos
Transporte marítimo	Artículos utilizados a bordo de buques: cajas, ropa impermeable
Residuos depositados por el río	Desechos viejos encontrados muy cerca del río

2. Hablen con los otros grupos y **entrevístenlos**. ¿Qué metodologías utilizaron y cuál fue el objetivo de su investigación? ¿Hubo algún problema importante? ¿Cuál fue su motivación al tomar las muestras? En base a la información de sus compañeros, completen la tabla de resultados de la página 21.

Problemas durante el muestreo	Problemas durante el muestreo				
	Sim problemas	Casi ningún problema	Algunos problemas	Muchos problemas	Muestreo detenido
Grupo 1					
Grupo 2					
Grupo 3					
Grupo 4					

3. Pregunten a los otros grupos qué desperdicios han encontrado hasta ahora y piensen de dónde podrían venir. Tomen fotografías como evidencia.
4. **Fotografíen a cada grupo durante el muestreo.** Asegúrense de que todos los miembros de cada grupo se vean en las fotos. Si es posible, tomen una foto de todos ustedes juntos (usando el disparador automático de la cámara, si tiene) y escriban el nombre de su colegio y del río en la foto. **Compartan sus fotografías con su profesor/a**, para que pueda compartirlas por correo electrónico con Científicos de la Basura.

5. Miren las fotos que tomaron y escriban un breve artículo acerca del muestreo, para compartir en la página web del proyecto (y/o de su colegio). Junto con el artículo, publiquen o compartan algunas de sus fotos o un video corto.

Para el artículo, pueden incluir los siguientes temas:

- El trabajo realizado por cada grupo
- Cuánta basura encontró cada grupo, y de qué tipo
- Si se encontraron desechos peligrosos
- Si se encontraron microplásticos
- La posible fuente de la basura
- Cuánto les gustaron las actividades
- Cómo la basura presente en el río puede dañar a las plantas, a los animales y a los seres humanos
- Lo que todos podemos hacer para evitar que haya basura en los ríos y el océano

RESULTADOS

¿Qué tan contaminado está nuestro río?

Una vez que hayan anotado sus resultados, pidan también los resultados de los otros grupos para completar las tablas. De esta manera, obtendrán un mayor entendimiento sobre su río y los tipos de basura presentes.

GRUPO 1

DESCRIPCIÓN DEL RÍO Y VELOCIDAD DE LA CORRIENTE

3 plantas llamativas

3 animales llamativos

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Velocidad del río

Naranja	Tiempo (segundos)	m/s
1		<input type="text"/>
2		<input type="text"/>
3		<input type="text"/>
Promedio		<input type="text"/>

GRUPO 2

BASURA EN LA RIBERA DEL RÍO

Residuo más común

	Transecto 1			Transecto 2			Transecto 3			Total
	Est. A	Est. B	Est. C	Est. A	Est. B	Est. C	Est. A	Est. B	Est. C	
Papel										
Colillas										
Plásticos										
Metales										
Vidrios										
Restos de comida										
Otros residuos										
Total										
Por 1 m²										

Basura por 1 m²
en cada zona de
la ribera:

Borde del río
(promedio de A+A+A)

Ribera
(promedio de B+B+B)

Cima de la ribera
(promedio de C+C+C)

GRUPO 3 ACUMULACIONES DE BASURA

Cantidad de acumulaciones de basura encontradas

	Pequeñas	Medianas	Grandes	Total
Por 10.000 m ²				

Área de muestreo

Ancho

Largo

Área (m²)

Coordenadas

	Sur	Oeste
Punto A		
Punto B		
Punto C		
Punto D		

¿Qué tipo(s) de residuos
peligrosos encontraron?

- Pedazos de vidrio
- Objetos metálicos afilados
- Restos de comida en descomposición
- Artículos de higiene personal usados
- Productos químicos (baterías, pintura, etc.)

GRUPO 4 BASURA FLOTANTE

Ancho del río (en m)

Microplásticos

Hora de
inicio

Hora de
término

Tiempo
(minutos)

Elementos flotantes

Hora de
inicio

Hora de
término

Tiempo
(minutos)

	Pellets	Fragmentos	Total
Nº de piezas capturadas			
Cantidad por cada 1000 litros de agua			

	Basura	Elementos naturales
Pequeño (tamaño de una manzana)		
Mediano (tamaño de una pelota de fútbol)		
Grande (tamaño de un balde)		

GRUPO 5

EQUIPO DE REPORTEROS

Fuentes de la basura	Sí	Bastante probable	Quizás	Poco probable	No	Evidencia
Habitantes						
Visitantes del río						
Vertimientos ilegales de basura						
Industria						
Transporte marítimo						
Residuos depositados por el río						

Problemas durante el muestreo

Sin problemas
Casi ningún problema
Algunos problemas
Muchos problemas
Muestreo detenido

¿Cuáles fueron los mayores problemas?

Grupo 1					
Grupo 2					
Grupo 3					
Grupo 4					

¡REFLEXIONEMOS!

¿Qué hemos aprendido?

Ahora que ya han obtenido y registrado sus resultados, ¡pueden responder las preguntas de investigación de su grupo!

Grupo N°

Respuesta a pregunta de investigación 1:

Respuesta a pregunta de investigación 2:

Respuesta a pregunta de investigación 3:

¿Ha surgido alguna pregunta nueva?

Por último, ¡respondamos y reflexionemos en torno a las siguientes preguntas sobre la investigación!

¿Cómo ha cambiado este proyecto tu visión sobre el tema de la basura plástica?

¿Qué te sorprendió más durante el proyecto?

¿A quién te gustaría contarle sobre el proyecto y por qué?

¿Qué has aprendido sobre ti mismo durante el proyecto?

¿Cómo ha cambiado tu comprensión del término "ciencia" a lo largo del proyecto?

CONCLUSIONES GENERALES

Los Científicos de la Basura esperamos que la información generada por medio de las actividades contenidas en esta guía de trabajo permita diseñar planes de manejo de residuos en las zonas naturales y urbanas, considerando estos espacios como escenarios locales para generar un cambio de actitud entre las personas y hábitos de consumos más amigables con el medio ambiente.

Es muy importante familiarizarse acerca del problema de la basura, no sólo en las escuelas, sino que también es fundamental crear una instancia para compartir con el resto de la comunidad y familiares.

¡Visita la página web de los Científicos de la Basura!

www.cientificosdelabasura.cl

¡También puedes visitar la página web del proyecto Alianza Chile-Alemania para compartir tu experiencia en el río con los escolares alemanes!

www.save-ocean.org/es/

Agradecimientos:

Esta guía de trabajo está dedicada a todos los colegios, profesores, escolares, apoderados, colaboradores regionales, empresas y las diversas instituciones que han apoyado y participado en las múltiples actividades e investigaciones de los Científicos de la Basura a lo largo de los 10 años de actividad del programa.

Esta guía proyecta ser un material inspirador para un sinnúmero de otras actividades científicas que puedan surgir a partir de las que se presentan aquí. Además, pretende facilitar conocimiento y brindar una oportunidad para que los profesores y estudiantes adopten una conducta y actitud positiva frente a la problemática de la basura en sus localidades.

Para mayor información y conocer otras guías de actividades prácticas, visita:

www.cientificosdelabasura.cl

Para conocer el proyecto Alianza Chile-Alemania “En busca de pistas de la basura plástica”, visita:

www.save-ocean.org/es/

COLABORADORES

Proyecto Alianza Chile-Alemania: “En busca de pistas de la basura plástica: Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos”

Red Nacional de Investigación Escolar Científicos de la Basura